

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA QO‘SHIMCHA MASHQLARDAN FOYDALANISH USHLUBLARI

Xujamuradova Nilufar Normurodovna
Sho`rchi tumani 48 maktab boshlangich sinf o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darslarida qo‘shimcha mashqlardan foydalanish ushlublari bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** muammoli vaziyat, aqliy hujum, interfaol usullar, grammatik tushunchalar*

Boshlang‘ich sinflarda yangi mavzuni mustahkamlashda o‘quvchilarga mavzuga oid mashqlar bajarish muhim ahamiyatga ega. Chunki, qoida va mavzuga oid grammatik tushuncha o‘quvchilarga o‘rgatilgandan so‘ng mavzuga oid mashqlar bajarilmasa, o‘rgatilgan qoida va grammatik tushunchalarni o‘quvchilar mukammal ravishda o‘rganib, o‘zlashtirib olishlari qiyin bo‘ladi. Boshlang‘ich sinflarda mavzuga oid qo‘shimcha mashqlarni bajarishning afzalliklarini tekshirish, tahlil qilish uchun tajriba sinfda mavzuni o‘tib bo‘lgandan so‘ng, uni mustahkamlash maqsadida mavzuga oid ikkita qo‘shimcha mashqlarni bajarib ko‘rish maqsadga muvofiq.

Tushunchani shakllantirish jarayonida so‘zning leksik ma‘nosi, uning gap tarkibida boshqa so‘zlar bilan birga kelgandagi ma‘nosi asta-sekin aniqlanib, oydanashtirib boriladi, og‘zaki va yozma nutqda so‘zni uslubiy to‘g‘ri ishlatish ko‘nikmasi orta boradi. Buning uchun o‘quvchilar so‘zning ko‘p ma‘noliligi, o‘z va ko‘chma ma‘noda ishlatilishi, sinonim va antonim so‘zlar bilan elementar tanishtiriladi

Grammatik tushunchalarni samarali o‘zlashtirishini ta‘minlaydigan metodik shartlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. O‘quvchilar aqliy faoliyatini faollashtirish. Bilimni o‘zlashtirishning natijasi ma‘lum darajada o‘qitish metodlariga bog‘liqdir. Bayon metodi asosan o‘quvchilarning eslab qolishiga mo‘ljallanadi va ularning bilish faoliyatini faollashtira olmaydi, shuning uchun kutilgan natijani bermaydi.

2. O‘quvchilarda so‘z va gapga lingvistik munosabatni o‘stirish ustida maqsadga yo‘naltirilgan ishlar. O‘quvchilarda so‘z va gapga lingvistik munosabat nazariy bilimlarni o‘zlashtirish, mavhum tafakkurni o‘stirish jarayonida shakllantiriladi va tilning semantik va grammatik tomonining bir-biriga ta‘sirini anglashni bildiradi.

3. Yangi tushunchani ilgari o‘rganilgan tushunchalar tizimiga kiritish tushunchani o‘zlashtirish, bilimni nutq tajribasiga tatbiq etishning muhim sharti hisoblanadi. Tushunchalar orasida bog‘lanishni vujudga keltirish, amalga oshirish

o‘quvchilar o‘zbek tilidan egallaydigan bilimlar tizimiga hamda tildan ongli foydalanishga poydevor bo‘ladi. Tushunchalar orasidagi bog‘lanishni bilib olish amaliy (grammatik, orfografik, nutqiy) vazifalarni hal qilishda nazariy bilimlarni ko‘prog‘, tatbiq, etishga imkon beradi.

4. Ayrim til kategoriyalari bog‘lanishining mohiyati yangi til kategoriyasini o‘rganish jarayonida ochildi, shuningdek, bir yoki bir necha til kategoriyasi o‘rganilgandan keyin oydinlashadi. Masalan, so‘zning leksik ma‘nosi va uning morfemik tarkibi so‘zning ma‘noli qismlarini o‘rganish jarayonida bir yo‘la muhokama qilinadi, chunki u yoki bu morfemaning rolini boshqacha yo‘l bilan tushuntirib bo‘lmaydi; o‘qituvchi so‘z tarkibini o‘zgartiradi va shu bilan bog‘liq; 19 holda so‘z ma‘nosinig o‘zgarishini ko‘rsatadi, bu o‘zgarish so‘zning qaysi qismi (so‘z yasovchi qo‘shimcha) hisobiga hosil bo‘lganini tushuntiradi: ishchi - ishla — ishchan; paxtakor — paxtazor

4. Tushunchani ko‘rgazmali o‘rganish. Tushunchani shakllantirishning turli bosqichida ko‘rgazmalilikdan foydalanish katta ahamiyatga ega. Tushuncha belgilari bilan tanishtirishning boshlang‘ich bosqichida ko‘rgazmalilikdan o‘rganiladigan hodisannng belgilarini nutqda aniq, ko‘rsatish maqsadida foydalaniladi. Til tushunchalarini shakllantirishda foydalaniladigan ko‘rgazmali vositalarning o‘ziga xos xususiyati o‘rganila-digan ob‘ekt hisoblangan so‘z, so‘z birikmasi, gap, gap bo‘lagi va boshqalarga mos bo‘ladi.

Boshlang‘ich sinflarda so‘z yasashga doir grammatik mashqlar bajarish ona tili grammatikasini chuqur o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Maktabda tildan nazariy bilimni o‘rganishdan maqsad fikrni og‘zaki va yozma tarzda grammatik to‘g‘ri va uslubiy aniq ifodalash uchun undan ongli foydalanish hisoblanadi. Biroq nazariy bilimni amalda qo‘llashni esa maqsadga muvofiq va muntazam o‘rgatib borish talab etiladi. Mashqlar tizimi tushunchani o‘zlashtirish bosqichiga va uning xususiyatiga mos ravishda mashq turini tanlash, uning murakkablashib borishini va o‘quvchilar mustaqilligini o‘sib borishini hisobga olgan holda, mashqlarni bajarish izchilligini aniqlashni ko‘zda tutadi. Bu tizim mashqlarning o‘zaro bog‘lanishiga asoslangan.

Xulosa qilibaytganda, boshlang‘ich sinflarda mavzuga oid qo‘shimcha mashqlar bajarishning quyidagi samarali natijalarga erishish mumkin:

- o‘quvchilarning ona tili faniga nisbatan munosabatlari ijobiy tomonga o‘zgaradi;
- ona tili faniga bo‘lgan muhabbatlari yana oshadi;
- mashqlar bajarish ko‘nikmalari rivojlandi;
- mustaqil ravishda mashq bajarish ko‘nikmalari shakllanadi;
- sinf o‘quvchilarining o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari rivojlanadi;

- o‘quvchilar yangi mavzuni tez va qisqa fursat ichida o‘zlashtirishga erishadilar.

Yuqoridagi fikrlardan ko‘rinib turibdiki, yangi mavzuni o‘zlashtirishda, mustahkamlashda mavzuga oid qo‘shimcha mashqlar bajarishning ahamiyati nihoyatda kattadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdullayeva Q. va boshqalar. —O‘qish kitobi|| 2-sinf uchun darslik. —O‘qituvchi|| Toshkent. 2008- yil.176 b.

2. Abdullaeva K. va b. Ona tili. ||O‘qituvchi||. Toshkent..1999.-yil.146 b. 8. Umarova M., Hakimova SH —O‘qish kitobi|| 3-sinf uchun darslik. —Cho‘lpon|| Toshkent. 2008- yil.240 b.

Ushinskiy A—Ona tilini dastlabki o‘qitish || Boshlang‘ich ta‘lim 2002-yil 5-son

10.Ikromova R. v.b. Ona tili. 4- sinf uchun ||O‘qituvchi|| Toshkent. 2007-yil